

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СУШКИ ГАЗА В АГНКС МАЛЫХ РАЗМЕРОВ

¹Равшанов Б.Ч., ²Рахматов Х.Б.

¹Янгийерский филиал Ташкентского химико-технологического института, ²Каршинский инженерно-экономический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214138>

Сушка производится после сжатия в газовом компрессоре. В качестве вещества, поглощающего пары воды в природном газе, использовался алюмосиликат с мезопористой структурой и высоким содержанием кремния. Подключение цикла осушки адсорбера к регенерации осуществлялось через 15 часов, когда влажность на входе была максимальной. В процессе регенерации нагрев вещества, поглощающего водяной пар в природном газе, осуществлялся с помощью электричества. Сушку осуществляли после сжатия газа. В качестве вещества, поглощающего пары воды в природном газе, использовался алюмосиликат с мезопористой структурой и высоким содержанием кремния. Регенерацию поглотителя паров воды в природном газе проводили при высокой температуре.

А-1,2 - адсорберы; Ф-1,2,3 - фильтры; Т-1 - теплообменник; С-1,2 - сепаратор; ЭН - электронагреватель; ДУ - дроссель; К1-К11 - электроприводная арматура

Рис. Принципиальная технологическая схема блока осушки природного газа

Сжатый газ направляется в сепаратор С-1 для отделения жидкости от капельной формы. Далее газ попадает в адсорбер А-1 сверху вниз, и вещество, поглощающее пары воды в природном газе, разделяется на алюмосиликатные слои с мезопористой структурой, с высоким содержанием кремния, затем вещество, поглощающее пары воды. природный газ очищается от пыли в фильтре Ф-1 и направляется в аккумулятор. После окончания процесса адсорбции А-2 на сушку и А-1 на регенерацию начинают работать автоматически. Газ осушается в части, отбираемой из регенерационной батареи. Такая ситуация дает возможность провести качественную регенерацию поглотителя водяных паров в природном газе и получить качественный глубокоосушенный газ. Кроме того, газ,

получаемый из аккумуляторных батарей, позволяет осуществлять процесс регенерации даже при остановке компрессора. Дроссельный и пропущенный через подогреватель ЭП-1 поступает на генерацию в адсорбер А-2. После очистки газа из адсорбера от пыли с помощью фильтра Ф-3 он охлаждается в теплообменнике Т-1 и через сепаратор С-2 поступает на всасывающий компрессор для отделения конденсата влаги. Адсорбер охлаждается осушенным газом. Часть этого газа проходит через выключенный электронагреватель в адсорбер. Мезопористый алюмосиликат NaA с высоким содержанием кремния рекомендуется в качестве адсорбента паров воды в природном газе, поскольку он имеет низкую точку росы и высокую адсорбционную активность в воде, что приводит к уменьшению размеров адсорбера. Кроме того, высококремниевый алюмосиликат с мезопористой структурой прочнее других применяемых веществ, поглощающих пары воды в природном газе, выдерживает резкие изменения давления и температуры, не крошится при наличии в газе капли жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Берлин М.А., Горченков В.Г., Капралов В.П. Квалифицированная первичная переработка нефтяных и природных углеводородных газов. – Краснодар: Советская Кубань. -2012. -520с.